

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПОЛИПОЗ РИНОСИНУСИТ ДИАГНОСТИКАСИДА ИММУНОЛОГИК ПАРАМЕТРЛАР**Сафарова Н.И., Маюсупова Б.М., Худайбердиев Г.Э.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада полипоз риносинусит билан хасталанган беморларнинг эрта диагностикаси ва қайталанишига қарши даволаш самарадорлигини ошириши мақсадида ўтказилган иммунологик таҳлил натижалари келтирилган. Меҳнатга лаёқатли ёшдаги одамлар орасида полипоз риносинусит умумий касалланишининг 6,4% ни ташкил қилади. Иммунологик тахлилларга асосланиш эрта таъхислашда ва даволашда касаллик қайталаниши ҳолатларини камайитириб, беморларнинг ҳаёт сифатини самарали оширишига имконият беради. Полиоксидоний дори воситасини қўллаш полипоз риносинусит қайталанишини камайтиради, бу эса ўз навбатида такрорий жаррохлик аралашувларининг камайишига олиб келади.

Калит сўзлар: полипоз риносинусит, иммунологик параметрлар, полиоксидоний, рецидив, эрта таъхислаш.

IMMUNOLOGICAL INDICATORS IN THE DIAGNOSIS OF POLYPOUS RHINOSINUSITIS**Safarova N.I., Mayusupova B.M., Xudayberdiyev G.E.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of an immunological analysis of patients with chronic polypous rhinosinusitis to increase the effectiveness of treatment. Among people of working age, polypous rhinosinusitis accounts for 6.4% of the total incidence. Yearly diagnosis and treatment based on immunological analysis can reduce relapses of the disease and effectively improve the quality of life of patients. The use of the drug polyoxidonium reduces the frequency of relapses of polypous rhinosinusitis, which in turn leads to a reduction in repeated surgical interventions.

Key words: polypous rhinosinusitis, immunological parameters, polyoxidonium, relapse, yearly diagnosis.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ДИАГНОСТИКЕ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА**Сафарова Н.И., Маюсупова Б.М., Худайбердиев Г.Э.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты иммунологического анализа, проведенного с целью совершенствования ранней диагностики и противорецидивного лечения больных полипозным риносинуситом. Среди лиц трудоспособного возраста полипозный риносинусит составляет 6,4% от общей заболеваемости. Использование иммунологических тестов в ранней диагностике и лечении позволяет снизить частоту рецидивов заболевания и эффективно улучшить качество жизни пациентов. Применение препарата Полиоксидоний снижает частоту рецидивов полипозного риносинусита, что, в свою очередь, приводит к уменьшению количества повторных хирургических вмешательств.

Ключевые слова: полипозный риносинусит, иммунологические показатели, полиоксидоний, рецидив, ранняя диагностика.

e-mail: nasiba-safarova@rambler.ru

Ишнинг долзарблиги. Бурун ёндош бўшлиқлари касалликлари ЛОР амалиетида энг кўп учрайдиган патологиялар қаторига киради, бу замонавий экологик вазият, аллергия ва вирусли респиратор касалликларнинг кенг тарқалиши, маҳаллий ва умумий иммунитетнинг пасайиши билан боғлиқ. Кўпчилик хорижий ва Ўзбекистон тадқиқотчилари фикрича, сўнгги йилларда дунёда полипоз риносинусит касаллиги тобора кўпайиб кетаяпти [2,4,6].

Замонавий текшириш усуллари, дори-дармонлар такомиллаштирилганига қарамай, полипоз риносинуситни даволашнинг асосий усули жаррохлик аралашуви бўлиб қолмоқда. Ушбу патология бурун ёндош бўшлиқларининг яллиғланиш касалликлари учун бажарилган барча операциаларнинг

2/3 қисмидан кўпроғини ташкил қилади. Бироқ, ҳатто мукамал бажарилган жарроҳлик аралашув ҳам полипоз риносинуситнинг қайталанишларини (рецидивлари) тўхтатишни кафолатламайди.

Маълумки, бундай беморларга такрорий жарроҳлик аралашувлар ўтказилади ва полипоз риносинусит билан операция қилинган беморларни узок муддатли кузатиш 72 % ҳолларда полипоз риносинуситнинг қайталаниши қайд қилинапти.

Бундан ташқари, бурун орқали нафас олишнинг қийинлашувида турли органлар функциясининг бузилиши, организмдаги оксидланиш жараёнларининг ўзгаришларига олиб келади. Оғиз орқали нафас олишда ўпканинг вентилияцияси 25-30 % га камаяди, бу эса қоннинг кислород ва карбонат ангидрид билан тўйинишига таъсир қилади.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, полипоз риносинусит касаллиги қайталанувчи ва прогрессив табиати туфайли шифокорлар ва беморларни ташвишга соладиган долзарб муаммолардан бўлиб қолмоқда [1,3,5,8].

Сўнгги ўн йилликларда полипоз риносинусит этиологияси ва патогенези бўйича интенсив тадқиқотлар ўтказилди. Бу амалиёт ва назарияларнинг барчаси иммунитет тизимидаги бузилишларни касалликнинг патогенезида муҳим звено сифатида кўриб чиқишга имкон берди. Шу муносабат билан, ҳозирги вақтда кўплаб муаллифлар полипоз риносинусит ва юқори нафас йўллариининг бошқа турли касалликларида иммунитетнинг бузилиши масалаларига катта эътибор беришмоқда [7,9]. Аммо, шу билан бирга, турли муаллифлар томонидан тақдим этилган иммунологик маълумотлар бир-биридан бирмунча фарқ қилади. Шу муносабат билан, ушбу касалликда иммунитет тизимининг қайси компоненти бузилганлиги аниқлаш ва ўз вақтида иммун статусдаги бузилган занжирларни тиклаш долзарб вазифаларидан бўлиб ҳисобланади. Бу эса, ўз ўрнида, иммунитетнинг ҳужайрали, гуморал ёки фагоцитар занжирга таъсир қилувчи иммуномодуляторни тўғри танлаш имкониятини беради.

Ишнинг мақсади. Полипоз риносинусит билан хасталанганлар диагностикаси ва даволашда иммунитет параметрлари ахамиятини ўрганиш.

Материал ва тадқиқот усуллари. Тадқиқотлар 2021-2025-йилларда СамДТУ кўп тармоқли клиникаси ЛОР бўлимида полипоз риносинусит билан касалланган 14 дан 68 ёшгача бўлган 48 нафар бемор иштирокида ўтказилди. Барча беморларга умумий клиник-лаборатор текширишлар, бурун ва унинг ёндош бўшлиқлари R-графияси, зарур бўлганда КТ, МРТ ўтказилди. Полипоз риносинусит билан хасталанганларда иммунологик таҳлиллар учун гуморал кўрсаткичлардан: СД3, СД19, СД4, СД8 ва ҳужайра параметрлари - иммуноглобулинлар (IgA, IgM, IgG) даволанишгача, даволанишдан сўнг текширилди (операциядан кейинги 10-кун, 3 ой, 6 ой ва 2 йилдан кейинги даврларда). Бундан ташқари таққосий таҳлиллар учун 10 нафар амалда соғлом одамлар жалб қилинди (жадвал).

Беморлар икки гуруҳга бўлиниб, 22 нафари анъанавий даво (АД), 24 нафари комплекс даво (КД) олди. АД антибактериал терапия, томир торайтирувчи дорилар ва жарроҳлик амалиети - полипни эндоназал олиб ташлашни ўз ичига олиб, бу умумий оғриксизлантириш остида 14 (29,1 %) беморда ва маҳаллий оғриксизлантириш остида 36 та (70,1%) беморга ўтказилди. Операциядан кейинги даволаш антисептик малҳамлар билан кундалик боғламлар қилинди.

Операциядан кейинги даврда асосий гуруҳдаги беморларга тампонлар олиб ташланганидан кейин 2-кун Полиоксидоний м/о 6 мг дан 1 маҳал 5 кун, кейинчалик ҳар 2 кунда 1 маҳал 10 та инъекция қилинди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Полипоз риносинусит билан хасталанган беморларда иммуноглобулинларнинг кўпайиши яллиғланиш жараёнига жавобан тананинг иммун қаршилиги ошишини акс эттиради. Гуморал компонентдаги ўзгаришлар билан ҳужайра иммунитетининг бузилиши бирлаштирилди.

Дисиммуноглобулинемия ушбу патологияда гуморал иммунитет тизимининг нотўғри ишлашини ҳақида далолат беради [7,8].

Текширилаётган беморларда гуморал иммунитет параметрларини солиштирганда, анъанавий даволашдан кейин IgA миқдорининг $1,3 \pm 0,3$ г/л гача кўтарилиши ва IgM нинг $1,9 \pm 0,3$ г/л гача пасайиши, шунингдек, IgG $10,5 \pm 1,3$ г/л ($P < 0,05$) ўсиш тенденцияси кузатилиб, турғун дисиммуноглобулинемия борлигини кўрсатади. Комплекс даврдан сўнг СД3 миқдори кўпайиб, назорат гуруҳидан 2% га фарқ қилган бўлса, СД4 даражаси ҳам ортиб, 1,4% катталикини ташкил қилди, СД8 3,8 % камайиб, таққослаш (соғлом) гуруҳидаги кўрсаткичларгача яқинлашди. Бу, эҳтимол, СД19 ва СД3 (СД4 ва СД8) нисбатларини нормаллаштириб, ўз ичига олган умумий барқарор иммунитет ҳимоя механизмлари шаклланишнинг тезлашиши билан боғлиқ.

Даволашдан кейин беморларнинг ҳужайрали ва гуморал иммунитет параметрлари

Кўрсаткичлар	Норма n=10	Даволашгача n=48	Даволашдан кейин	
			АД, n=24	КД, n=22
СД3	55,9±1,78	47,4±1,2***	50,4±1,5*	53,7±1,62**
СД19	22,3±1,1	14,8±0,99***	18,6±1,0***	20,2±1,3***
СД4	45,1±3,6	21,4±1,4**	39,7±2,0**	42,2±3,3**
СД8	26,01±2,2	17,1±1,0***	19,5±1,1 ***	22,1±2,4***
IgA	1,5±0,2	1,2±0,3*	1,3±0,3*	1,4±0,2*
IgM	1,3±0,2	2,2±0,4*	1,9±0,3***	1,6±0,3***
IgG	15,2±1,5	7,4±0,7*	10,5±1,3***	12,6±1,4***

Эслатма: * - ишончлилиқ Р<0,05, ** - ишончлилиқ Р<0,01, *** - ишончлилиқ Р<0,001 назорат гуруҳи билан солиштириганда

Хулоса. Шундай қилиб, полипоз риносинусит билан хасталанганларда гуморал иммунитет таркибий қисмларининг номутаносиблиги ривожланади. Иммунитет танқислиги фонида Полиоксидоний препаратини қўллаш даволаш самарадорлигини ошириб, даволаниш муддатини қисқартиради, антибиотиклар, бронходилататорлар, глюкокортикостероидларга эҳтиёж сезиларли даражада пасаяди ва қайталанишлар сонини камайишига олиб келади. Полиоксидоний дори воситаси иммунологик мувозанат ҳолатини яратиб, иммун тизимнинг барча қисмлари, айниқса гуморал иммунитетга таъсир қилади. Анъанавий терапия фонида иммунологик параметрлар кам ўзгариб, бу ҳолат эса ушбу патологияни даволаш комплексига иммунокорректив хусусиятларга эга дори-дармонларни киритиш зарурлигини кўрсатади. Юқоридагиларни таъкидлаб, айтиш мумкинки, Полиоксидоний дори воситасини қўллаш даволаш самарадорлигини сезиларли даражада ошириб, полипоз риносинусит қайталанишини камайтиради, бу эса ўз навбатида такрорий жаррохлик аралашувларининг камайишига олиб келади.

Адабиетлар рўйхати:

1. Алибеков И. М., Чумак К. С. Полипозный риносинусит - современные методы лечения //Уральский медицинский журнал.– 2019. – №. 10. – С. 115-117.
2. Арипова М. Л., Халимова Т. Р. Оптимизация хирургического метода лечения и послеоперационное ведение больных с хроническим полипозным риносинуситом //Редакционный совет. – 2015. – С. 11.
3. Ашуров А. М. и др. Особенности клинического течения и лечения полипозного риносинусита у больных с синдромом видаля // Интернаука. – 2019. – №. 43-1. – С. 24-26.
4. Бебчук Г. Б. и др. Визуализация операционного поля у пациентов с полипозным риносинуситом //Медицинский совет. – 2021. – №. 6. – С. 106-112.
5. Варюшина Е. А. и др. Исследование локального воспалительного ответа при разных формах хронического полипозного риносинусита //Медицинская иммунология. – 2022. – Т. 24. – №. 3. – С. 539-552.
6. Дынева М. Е. и др. Дупилумаб: новые возможности в терапии бронхиальной астмы и полипозного риносинусита //Российский аллергологический журнал. – 2021. – Т. 18. – №. 1. – С. 18-31.
7. Леонтьева Г.М. Особенности иммунопатологических проявлений острого риносинусита в гестационном периоде: автореф. дис. канд. мед. наук. – Саранск.-2009.-20с.
8. Guilherme Constante Preis Sella, Yedwin Tamas'hiro, Wilma Terezinha Anselmo-Lima, Fabiana Cardoso Pereira Valera. Relation between chronic rhinosinusitis and gastroesophageal reflux in adults: systematic review, Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, Volume 83, Issue 3, 2017, Pages 356-363
9. Vokhidov U. N. Clinical yefficiency of hemostatic drugs in simultane surgical interventions in the nose cavity //International Scientific and Current Research Conferences. – 2021. – С. 41-45.

Иқтибос учун: Сафарова Н.И., Маюсупова Б.М., Худайбердиев Г.Э. Полипоз риносинусит диагностикасида иммунологик параметрлар // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 139–141. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17570339>